

(Auto)Avaliação de Competências Centrais da Terapia de Aceitação e Compromisso

Andressa Secchi Silveira

Mestranda o Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento (UEL). Bacharela em Psicologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Especialista em Análise Comportamental Clínica pelo Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento (IBAC). Formada em FAP e BA (IBAC), e ACT (Atitude). Psicóloga (CRP 07/35022).

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é um modelo psicoterapêutico de origem estadunidense, embasado em filosofia contextualista funcional e em princípios comportamentais, incluindo a Teoria das Molduras Relacionais (RFT), cuja disseminação vem progressivamente ocorrendo entre psicólogos em diferentes países, inclusive no Brasil. Uma evidência disso é o crescimento da Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), que conta desde 2017 com um capítulo (braço) no Brasil (ACBS Brasil). Vinte e cinco anos já se passaram desde a publicação do primeiro livro sobre ACT (Hayes et al., 1999), e além da ampla literatura científica publicada, inúmeros livros - incluindo traduções para o português e livros nacionais originais - têm alcançado as prateleiras de livrarias especializadas.

A disseminação da ACT na comunidade brasileira de psicólogos é notável pelas publicações de livros, pelo surgimento de inúmeros cursos de formação e especialização em diferentes instituições de ensino, além de realização de pesquisas nacionais e discussões em eventos científicos. Assim, é essencial falar do desenvolvimento de competências centrais da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e da autoavaliação dessas competências. Antes de qualquer outro argumento, é importante considerar a relevância em nível ético, relacionando o tema de auto avaliação de competências às responsabilidades do psicólogo previstas no Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP, 2005). Destaca-se que o Artigo 1 do CEPP prevê, entre os “deveres fundamentais dos psicólogos”: “assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado

pessoal, teórica e tecnicamente” e “prestar serviços psicológicos de qualidade (...) utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica (...)”.

Algumas questões podem ser colocadas: Quem define se um profissional está capacitado pessoal, teórica e tecnicamente? Quem avalia se os serviços prestados são de qualidade? Na prática, apesar de existirem possibilidades diferentes, na maior parte do tempo quem realiza tais avaliações é o próprio profissional que presta o serviço. Por esse motivo, é importante que cada profissional desenvolva um repertório que permita auto avaliar-se, independentemente de qual seja sua abordagem ou atuação profissional. Ao atuar com ACT, uma abordagem que muitas vezes é contra-intuitiva considerando a cultura ocidental de forma ampla, na qual o psicólogo está imerso desde que nasceu, isso é mais importante ainda. Muitos comportamentos específicos são esperados do terapeuta que realiza ACT com qualidade, como será explorado a seguir.

Enquanto modelo, em ACT postula-se que o sofrimento humano está relacionado à inflexibilidade psicológica, que pode ser entendida como um padrão de funcionamento rígido em que pensamentos e regras controlam excessivamente o comportamento de uma pessoa, de forma a torná-la menos sensível a mudanças ambientais. Como consequência, a vida de uma pessoa com inflexibilidade psicológica pode se tornar focada em agir de forma coerente com regras rígidas, aprendidas em algum momento da vida, e em esquivar-se de pensamentos e sensações desagradáveis. Esse padrão, em mui-

tos casos, deixa pouco tempo e energia disponível para o engajamento em comportamentos importantes, o que leva ao desenvolvimento de uma insatisfação com a própria vida que pode se manifestar de tantas maneiras diferentes quanto há pessoas diferentes. O objetivo principal do terapeuta em ACT não é diminuir “sintomas psicopatológicos” ou desenvolver repertórios pré-determinados. Atua de forma a promover a flexibilidade psicológica, um padrão de funcionamento cuja função é permitir, mesmo na presença de eventos privados (pensamentos, emoções e sensações) desagradáveis, que a pessoa aja guiada pelos próprios valores. Produzindo, assim, um contexto de vida significativo e reforçador, no qual é capaz de lidar com eventos privados desagradáveis sem ser dominado por eles.

No contexto de autoavaliação do psicoterapeuta ACT, deve-se evitar supor que o contato com determinados conhecimentos -por exemplo, durante um curso de especialização ou época de estudos continuados- é suficiente para o desenvolvimento de habilidades clínicas aplicadas; ou, ainda, capaz de suplantar a necessidade de constante observação e reavaliação da prática. Isso pode ser afirmado por vários motivos. Em primeiro lugar, é característico da ACT e das ciências que a fundamentam estar em constante aprimoramento. Novas descobertas podem mudar a compreensão de alguns conhecimentos e técnicas anteriormente aprendidas. Em segundo lugar, os clientes não são iguais entre si, e o psicólogo poderá ser capaz de prestar serviços em variados graus de qualidade, a depender de seu preparo para atender pessoas com diferentes características.

Além das questões relacionadas à teoria e aos clientes, é importante considerar a característica dinâmica do comportamento do terapeuta, que está o tempo todo sendo afetado, modificado e modelado por suas consequências. Diferentes acontecimentos, na vida pessoal e profissional do psicólogo, podem tornar menos frequentes comportamentos esperados de terapeutas ao fazer ACT e inadvertidamente reforçar comportamentos indesejáveis. Por exemplo, após um de seus clientes abandonar o tratamento sem explicação ou seguido a um feedback especialmente crítico de algum colega em um grupo de supervisão, um psicólogo pode ter dificuldades para apresentar flexibilidade psicológica em sessão e começar a fornecer orienta-

ções para resolução de problemas para o cliente como forma de aliviar a própria ansiedade. Na ausência de frequente auto observação, efeitos como esses poderão passar despercebidos até mesmo por psicólogos muito experientes. Portanto, é importante que o profissional desenvolva autonomia para manter-se atualizado e engajado com o aperfeiçoamento da sua prática e com seu automonitoramento, além de buscar apoio em psicoterapia pessoal e supervisão adequada às suas necessidades.

Ao longo da carreira do terapeuta, seu acesso aos diferentes recursos (como psicoterapia, supervisão, cursos de aperfeiçoamento) poderá oscilar, inclusive devido a pressões financeiras, das quais nenhum profissional está isento. Mesmo em momentos de maior isolamento na prática clínica, por mais notoriamente desagradável que seja essa solidão, o que sempre estará disponível a qualquer profissional é a possibilidade (e responsabilidade) de realizar a auto avaliação de seu comportamento clínico. Não existe uma única forma de auto avaliar-se, mas algumas recomendações podem ser feitas. Uma prática comum em diferentes processos de certificação da competência de terapeutas é a gravação dos atendimentos (com o consentimento do cliente e tomadas todas as medidas para a segurança dos materiais produzidos) para posterior verificação, por parte do próprio terapeuta (ou colegas qualificados e supervisores, quando possível) da adequação das condutas e estilo de intervenção do terapeuta.

A gravação de sessões de terapia fornece muitas oportunidades de aprendizado. Durante os atendimentos clínicos, a atenção do psicoterapeuta fica dividida entre observar seu próprio comportamento e o do paciente, além de considerar o tempo todo sua formulação de caso e realizar análises funcionais. É muito difícil atentar a todos os fatores relevantes ao mesmo tempo, e erros podem ser cometidos. Acompanhando, posteriormente, uma gravação, o psicoterapeuta pode escolher observar diferentes aspectos de sua atuação, pausar o vídeo e treinar formas diferentes de responder ao cliente, e aumentar o autoconhecimento acerca de sua conduta clínica, identificando seus hábitos. Porém, mesmo que a gravação de uma amostra de seus atendimentos por quaisquer motivos não seja possível, é importante que o psicoterapeuta não deixe de lado o compromisso em pensar sua prática e praticar o aprimoramento de habilida-

des que sejam mais difíceis para ele.

Todas as discussões feitas sobre a importância ética e os possíveis benefícios da autoavaliação do psicoterapeuta podem ser aplicadas a qualquer atuação clínica, independentemente de abordagem. No contexto da ACT, há um recurso interessante que pode ser utilizado para nortear o processo de avaliação de competências, que é o Formulário de Competências Centrais da ACT. No Brasil, ele está publicado como apêndice do livro “Aprendendo ACT: Manual de habilidades da Terapia de Aceitação e Compromisso para terapeutas”, dos autores Jason Luoma, Steven Hayes e Robyn Walser (2022). Uma versão em inglês também pode ser encontrada facilmente na internet, disponibilizada por um dos autores no site jasonluoma.com/act-resources. Esse material contém uma breve introdução sobre a origem e o objetivo do formulário, instruções para sua utilização na “auto supervisão” e na supervisão de outros terapeutas, e 50 itens que sintetizam condutas esperadas de terapeutas consistentes com ACT.

É afirmado no próprio Formulário de Competências Centrais (Luoma et al., 2022) que os itens ali dispostos são produto de consenso entre experientes treinadores de terapeutas em ACT, indicando alvos para o desenvolvimento de habilidades de terapeutas. O material já está em sua segunda edição, tendo sido revisado devido aos avanços que ocorreram na compreensão sobre a atuação em ACT, portanto caso for utilizá-lo, o terapeuta deve certificar-se de que encontrou a versão mais atualizada. Os sete domínios (ou áreas) de avaliação são “desenvolvendo disposição e aceitação”, “diminuindo fusão cognitiva”, “entrando em contato com o momento presente”, “diferenciando entre o self conceitualizado e o self-como contexto”, “definindo direções valiosas”, “construindo padrões de ação comprometida” e “postura terapêutica da ACT”. Os primeiros seis domínios espelham os seis processos da flexibilidade psicológica (disposição/aceitação, desfusão cognitiva, momento presente, self-como-contexto, valores e ação comprometida), conforme a teoria da ACT, e o último reúne comportamentos mais abrangentes, que são esperados do terapeuta ao longo das interações com o cliente, independentemente do processo sobre o qual estiver intervindo. Juntamente aos itens do Formulário de Competência Centrais (Luoma et al., 2022), é apresentada uma escala de pontuação de 1 a 7, indo

de “nunca verdadeiro” até “sempre verdadeiro”, que deve ser utilizada para sinalizar a frequência com a qual as condutas descritas em cada item refletem o comportamento do terapeuta em sessão. Além disso, uma opção prevista pelas instruções é assinalar com um ponto de interrogação, ao invés de atribuir uma pontuação, os itens para os quais não se possa atribuir um valor numérico. No caso da avaliação de outras pessoas, pode ocorrer que simplesmente não tenha sido possível observar aquele aspecto do comportamento do terapeuta. No caso da autoavaliação, o uso do ponto de interrogação é interessante para registrar itens que geram confusão no terapeuta, seja por não ter clareza de o que seriam exemplos compatíveis com aquele item, seja porque algum termo utilizado no item gera confusão.

Conceitos relevantes e outros componentes da teoria da ACT são citados nos itens do Formulário de Competências Centrais (Luoma et al., 2022), como “workability” (funcionalidade; item 3) “efeitos paradoxais de estratégias de controle emocional” (item 2), “as qualidades da disposição” (item 8), “propriedades ocultas da linguagem” (item 17), “conceitualizar o comportamento do cliente em múltiplos níveis” (item 25). O terapeuta que não estiver teoricamente familiarizado com a ACT poderá ter dificuldade de compreender esses itens. Nesse caso, há o indicativo de que é necessário estudar mais sobre a teoria. A divisão dos itens em domínios que espelham os processos de flexibilidade psicológica é útil também nesse sentido, por facilitar a localização de capítulos e artigos sobre os processos com os quais se tenha maior dificuldade de lidar.

A avaliação de se há mais dificuldade de compreensão em um ou outro domínio do formulário poderá nortear os estudos do terapeuta (por exemplo, se há vários itens com interrogação no domínio de desfusão, será interessante estudar esse tema em específico). Em outros casos, a compreensão poderá não ser um problema, como em “usar metáforas e exercícios” (itens 27 e 28). Porém, o terapeuta poderá não fazer isso com muita frequência, por diferentes motivos, como não conhecer muitas metáforas, não saber o momento apropriado de introduzir exercícios, ou ainda sentir ansiedade quanto a esse tipo de intervenção mais diretiva. Nesse caso, vale a pena que o terapeuta tente conduzir análises funcionais para identificar exatamente

por que não está conseguindo ser tão consistente com aquele aspecto e se isso representa um problema em sua prática. Caso seja por falta de repertório, há um livro conhecido na área e recentemente traduzido para o português, “O grande livro de metáforas da ACT” (Stoddard & Afari, 2025). Caso seja por dificuldade em manejar a ansiedade ao conduzir ACT, o próprio livro “Aprendendo ACT” (Luoma et al, 2022) pode ser um ponto de revisão, por conter exercícios de reflexão para o desenvolvimento da flexibilidade psicológica necessária para ser um terapeuta ACT efetivo. Outra coisa que pode ajudar é buscar o apoio de colegas encorajadores!

Pode ser argumentado que além de nortear estudos futuros, o Formulário de Competências Centrais (Luoma et al., 2022) organiza, de forma relativamente sintética, o “universo” da Terapia de Aceitação e Compromisso. Para estudantes e iniciantes, a compreensão de cada item pode funcionar como um teste de conhecimentos, que permitirá a tomada de decisão sobre onde concentrar os estudos. Sua leitura periódica pode auxiliar o terapeuta a ser mais consistente com a ACT em sessão, podendo funcionar como motivação para o terapeuta comprometer-se com o modelo, principalmente caso o terapeuta tenha treinamento prévio em outras abordagens. O preenchimento do formulário de forma periódica, programando na agenda, algumas vezes por ano, momentos para a comparação de escores atuais e passados, permite que o terapeuta acompanhe seu progresso ao aprender a implementar ACT.

Espera-se que o presente artigo tenha sido capaz de sensibilizar o leitor para a importância do estabelecimento de rotinas de auto avaliação por psicoterapeutas. Foi apresentado um recurso acessível para tal no contexto da Terapia de Aceitação e Compromisso e outras orientações que podem ser especialmente úteis para terapeutas iniciantes, indecisos sobre como aprender mais. Encoraja-se, além da busca por leituras, cursos, workshops e supervisões pontuais, que os profissionais possam engajar-se desde o início da carreira no autogerenciamento de suas habilidades clínicas, agindo de forma comprometida com seus valores profissionais e com autocompaixão frente ao processo inesgotável de aprendizagem.

Referências

- Conselho Federal de Psicologia. (2005). Código de Ética Profissional do Psicólogo.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.
- Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. B. (2022). Aprendendo ACT: manual de habilidades da terapia de aceitação e compromisso para terapeutas. Sinopsys.
- Stoddard, J. A. & Afari, N. (2025). O grande livro de metáforas da ACT: um guia do clínico para exercícios experienciais e metáforas na terapia de aceitação e compromisso. Sinopsys.